

ADAM LARYSZ¹ , JACEK MAROŃ³, GRZEGORZ GAWLIK⁴

Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) rezerwatu „Łęczczok”

<http://doi.org/10.5281/zenodo.14730803>

¹ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

² e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X

³ ul. Kuglera 9, 44-207 Rybnik, Polska, e-mail: jacek.maron@interia.pl

⁴ ul. Jankowicka 35A, 44-200 Rybnik, Polska, e-mail: greg3276@gmail.com

Abstract: Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) of the “Łęczczok” Nature Reserve.

The paper presents the species of bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) of the “Łęczczok” water-forest nature reserve (Upper Silesia, S Poland). During the study, a total of 16 species of the Psychidae family were recorded, from Naryciinae (7), Taleporiinae (1), Psychinae (3), Epichnopteriginae (2) and Oiketiciinae (3). *Dahlica lichenella*, parthenogenetic form is a new species to the Lepidoptera fauna of the Silesian Voivodeship (marked with “*”).

Key words: Lepidoptera, bagworm moths, Psychidae, list of species, new data, protected areas, biodiversity, Silesian Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Rezerwat przyrody „Łęczczok” znajduje się w dolinie Odry, w pobliżu Raciborza. Powstał w 1957 roku w celu ochrony różnorodnego lasu łągowego oraz historycznych, pocysterskich stawów rybnych. Obejmuje obszar o powierzchni 408 ha, co czyni go jednym z największych rezerwatów w Polsce. Od 2015 roku Śląskie Towarzystwo Entomologiczne prowadzi kompleksowe badania na terenie rezerwatu „Łęczczok” (zezwoleń RDOŚ w Katowicach nr WPN.6205.30.2015.MM). Obejmują one różne grupy owadów żyjących w rezerwacie oraz częściowo mszaki oraz grzyby. Systematyczne badania prowadzone w rezerwacie doprowadziły do wykazania wielu rzadkich i cennych gatunków motyli, nie tylko na Śląsku, ale też w skali całego kraju. Częściowo te nowe dane były już publikowane (LARYSZ 2015, LARYSZ & MAROŃ 2018, MAROŃ & LARYSZ 2020), niniejsza praca uzupełnia listę gatunków motyli rez. „Łęczczok”, w tym przypadku z rodziny Psychidae.

Motyle z rodziny koszówkowatych (Psychidae BOISDUVAL, 1828) są wciąż słabo poznane i skromnie reprezentowane zarówno w zbiorach muzealnych, jak i prywatnych (LARYSZ 2016). W Palaearktyce są reprezentowane przez 514 gatunków (ARNSCHEID 2024), z czego w Europie występuje ich co najmniej 246 (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce do tej pory znaleziono około 40 gatunków Psychidae (MARCINIAK 1994, 1997, 2000, BUSZKO & NOWACKI 2017).

MATERIAŁ I METODY

Materiał pozyskano przez wyszukiwanie koszyków (domków larw) w terenie, głównie na pniach drzew, płotach, murach, słupach, z których drogą hodowli uzyskano imagines, a także przez połów do światła z użyciem lamp rtęciowo-żarowych MIX 250W oraz samolówek UV.

WYNIKI

W czasie badań stwierdzono ogółem 16 gatunków z rodziny Psychidae, z Naryciinae (7), Taleporiinae (1), Psychinae (3), Epichnopteriginae (2) i Oiketicinae (3). *Dahlia lichenella* f. partenogenetyczna to nowy gatunek w faunie motyli województwa śląskiego (zaznaczono „*”).

Nazwy i systematykę przyjęto za SOBCZYKIEM (2011) oraz ARNSCHEIDEM & WEIDLICHEM (2017). Gatunki w ramach rodzaju wymieniono w kolejności alfabetycznej. Dane z metryk podano w oryginalnej pisowni. Użyte skróty: det. – oznaczył, e.l. – z gąsienicy, e.p. – z poczwarki, ex. – okaz, l. – gąsienica, leg. – zebrał, p. – poczwarka.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz kolekcjach Jacka Maroń i Grzegorza Gawlika.

Wykaz gatunków

Naryciinae TUTT, 1900

Narycia duplicella (GOEZE, 1783)

16.05.2017, 1♀ e.l., l. 30.04.2017, leg. G. Gawlik; 17.05.2017, 2♂♂ i 1♀ e.l., l. 1.05.2017, leg. G. Gawlik; 18.05.2017, 1♂ i 2♀♀ e.l., l. 1.05.2017, leg. G. Gawlik; 24.05.2017, 1♂ e.l., l. 7.05.2017, leg. G. Gawlik; 24.05.2017, 1♂ e.l., l. 7.05.2017, leg. G. Gawlik; 26.05.2017, 1♀ e.l., l. 6.05.2017, leg. G. Gawlik; 3.06.2017, 1♂ e.l., l. 3.05.2017, leg. G. Gawlik; 13.05.2018, 1♂, leg. G. Gawlik; 22.05.2021, 1♀ e.l., l. 12.05.2021, leg. G. Gawlik; 25.05.2021, 2♀♀ e.l., l. 11.05.2021, leg. G. Gawlik; 21 V 2022, 1 ex. do światła, leg. J. Maroń; 3.05.2024, 1♂, leg. G. Gawlik; 29 II 2024, 4 koszyki, pnie drzew; 14 III 2024, pnie drzew, 4 IV, 2 koszyki na pniach drzew, z jednego 21 IV wylął się motyl, leg. A. Larysz; 6 V 2024, 1 ex. do światła, leg. J. Maroń.

Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017), w Polsce wykazany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W rezerwacie często spotykany na wiosnę, koszyki liczne na pniach drzew. Łowiony również do światła.

Diplodoma laichartingella GOEZE, 1783 (Ryc. 1)

18.05.2020, 1♂ e.l., l. 20.04.2020, leg. G. Gawlik; 28.04.2022, 4 koszyki, leg. G. Gawlik.

Gatunek znany z Europy, zachodniej i wschodniej Azji (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 8 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Dotąd znany na G. Śląsku tylko z Bytomia-Dąbrowy Miejskiej (LARYSZ 2016), drugie stanowisko w woj. śląskim.

Dahlia charlottae (MEIER, 1957) (Ryc. 2)

30 III 2014, 1♂, 20 III 2016, 2♂♂, 1 V 2018, 1♂, 27 III 2020, 2♂♂, 30 III 2024, 4♂♂, wszystkie do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz.

Samce posiadają długie i wąskie łuski klasy I na przednim skrzydle (Ryc. 2b) (wg SAUTER 1956), co jest cechą charakterystyczną dla tego gatunku.

Ryc. 1. *Diplodoma laichartingella* GOEZE – samiec (A), koszyk z egzuwium samca (B) (fot. A. Larysz).
 Figs. 1. *Diplodoma laichartingella* GOEZE – male (A), larval case with male exuvium (B) (photos A. Larysz).

Ryc. 2. *Dahlica charlottae* (MEIER) – samiec (A), łuski na przednim skrzydle samca (B) (fot. A. Larysz).
 Figs. 2. *Dahlica charlottae* (MEIER) – male (A), scales on the male forewing (B) (photos A. Larysz).

Szeroko rozmieszczony gatunek, znany z Europy północnej, środkowej i południowej oraz zachodniej Rosji (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce dotąd był podawany tylko z województwa podkarpackiego (MAZUR 2010, BUSZKO & NOWACKI 2017), a ostatnio z województw małopolskiego i śląskiego. Jest to nowe stanowisko tej koszówki w woj. śląskim, znany dotąd z Ustronia i Równicy, Mysłowic-Słupnej i Lasów Pszczyńskich (LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020, LARYSZ 2023, CHOWANIEC & LARYSZ 2024).

* *Dahlica lichenella* f. parth. (LINNAEUS, 1761) (Ryc. 3)

26 III 2024 e.p., p. 21 III 2024, 1♀, pień drzewa, leg. et det. A. Larysz.

Koszyk bardzo podobny do koszyków *D. wockii*. Samica zaraz po wylęgu zaczęła składać jaja do koszyczka (Fot. 3a), płytka głowowa egzuwium charakterystyczna dla *D. lichenella* (Ryc. 3b) (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Gatunek występujący lokalnie w Europie Środkowej, rozmieszczony od Francji i północnych Włoch po Ukrainę i zachodnią Rosję na wschodzie. W Polsce podawany z 6 województw (MAZUR 2009, BUSZKO & NOWACKI 2017), niedawno wykazany z województwa wielkopolskiego (LARYSZ 2023), nowy gatunek koszówki dla województwa śląskiego.

Dahlica listerella (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 4)

10 V 2017, 1♂ do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz; 21.03.2018, 1♂ i 1♀ e.l., l. 9.03.2018, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz; 2 IV 2018, 1♂ do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz; 14 V 2021, 1♂ do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz; 30 III 2024, do światła, 1♂, leg. J. Maroń, det. A. Larysz.

Ryc. 3. *Dahlica lichenella* f. parth. (L.) – samica składająca jaja (A), płytka głowowa egzuwium samicy (B) (fot. A. Larysz).

Figs. 3. *Dahlica lichenella* f. parth. (L.) – female laying eggs (A), female head plate (B) (photos A. Larysz).

Ryc. 4. *Dahlica listerella* (L.) – samiec (A), koszyk samca z egzuwium (B) (fot. A. Larysz).

Figs. 4. *Dahlica listerella* (L.) – male (A), male larval case with exuvium (B) (photos A. Larysz).

Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej i północnej Europie, Skandynawii, po północno-zachodnią Rosję. Znany też z północnych Włoch, Słowenii, Estonii i Łotwy (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBCZYK 2011, ARNSCHIED & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Kolejne stanowisko w woj. śląskim.

***Dahlica triquetrella* (HÜBNER, 1813)**

24 IX 2015, pień *Fagus sylvatica*, 1 pusty koszyk, leg. A. Larysz; 15.03.2017, 3♀♀ e.l., l. 7.03.2017, leg. G. Gawlik; 17.03.2017, 3♀♀ e.l., l. 7.03.2017, leg. G. Gawlik; 24.03.2018, 1♀ e.l., l. 13.03.2017, leg. G. Gawlik; 27.03.2018, 1♀ e.l., l. 13.03.2017, leg. G. Gawlik; 28.03.2018, 2♀♀ e.l., l. 13.03.2017, leg. G. Gawlik; 29 II 2024, 2 koszyki; 14 III 2024, 6 koszyków; 21 III 2024, 1 koszyk; 4 IV 2024, 2 koszyki, leg. et det. A. Larysz.

W Europie środkowej występuje jako forma tetraploidalna partenogenetyczna (MARCINIAK 1994, LARYSZ 2016). Pospolity gatunek koszywki, szeroko rozsielony w Europie, Syberii i Azji Zachodniej, zawleczony także do Kanady i USA (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1991, SOBCZYK 2011, ARNSCHIED & WEIDLICH 2017). W Polsce podany z 14 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W rezerwacie często spotykany.

Dahlica wockii (HEINEMANN, 1870) (Ryc. 5–7)

13.04.2017, 2♂♂, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz; 15 IV 2018, 1♂ do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz; 8.04.2019, 1♂, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz; 26 IV 2019, 1♂ do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz; 5.04.2021, 2♂♂ e.p., p. 29.03.2021, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz; 10 III 2024 e.p., p. 29 II 2024, 4♂♂ i 1♀, pnie drzew; 11 III 2024 e.p., p. 29 II 2024, 1♂, pnie drzew; 19 III 2024 e.p., p. 14 III 2024, 1♂, pnie drzew; 20 III 2024 e.p., p. 14 III 2024, 1♂ i 2♀♀, pnie drzew; 21 III 2024 e.p., p. 14 III 2024, 3♀♀, pnie drzew; 24 III 2024 e.p., p. 21 III 2024, 1♂, pnie drzew; 25 III 2024 e.p., p. 21 III 2024, 2♂♂, pnie drzew; 26 III 2024 e.p., p. 21 III 2024, 1♂ i 1♀, pnie drzew; 27 III 2024 e.p., p. 21 III 2024, 1♀, pnie drzew; 28 III 2024 e.p., p. 21 III 2024, 1♂ i 1♀, pnie drzew; 4 IV 2024, 1♂, na pniu drzewa; 6 IV 2024 e.p., p. 4 IV 2024, 1♂, pnie drzew; 29 II 2024, 5 koszyków na pniach, 14 III 2024, 19 koszyków na pniach, 21 III 2024, 21 koszyków na pniach, 4 IV 2024, 9 koszyków na pniach – wszystkie leg. et det. A. Larysz.

Ryc. 5. *Dahlica wockii* (HEINEMANN) – samce (A-D), łuski na przednim skrzydle samca (E), aparat kopulacyjny samca (F) (fot. A. Larysz).

Figs. 5. *Dahlica wockii* (HEINEMANN) – males (A-D), scales on the male forewing (E), male genitalia (F) (photos A. Larysz).

Ryc. 6. *Dahlica wockii* (HEINEMANN) – samice (A-B), płytka głowowa egzuwium samicy (C), kopulacja samca i samicy (D), samica składająca jaja (E), jaja w koszyku (F) (fot. A. Larysz).

Figs. 6. *Dahlica wockii* (HEINEMANN) – females (A-B), female head plate (C), male and female mating (D), female laying eggs (E), eggs in larval case (F) (photos A. Larysz).

Skrzydła samców o rozpiętości ok. 13 mm, wydłużone, wierzchołek zaokrąglony, brązowoszare z siateczkowym rysunkiem, składającym się z brązowych pasów i jasnych plam (Ryc. 5a–d). Łuski na przednim skrzydle głównie klasy 3 i nieliczne klasy 2 (wg. SAUTER 1956) (Ryc. 5e). Tylne skrzydło szare, żyłki m2 i m3 rozdzielone. Głowa, tułów, nogi i odwłok szare. Czułki złożone z 30 segmentów. Aparat kopulacyjny samca z indeksem genitalnym wynoszącym 1,3 (Ryc. 5f).

Samica żółtawa. Plamy brzuszne i grzbietowe brązowe. Nogi brązowe, stopy złożone z 4 segmentów. Szczoteczka z włosów w części analnej kremowo-biała (Ryc. 6a). Samice *D. wockii* z rez. „Łęczczok” posiadają stosunkowo duże, półprzezroczyste zredukowane skrzydła. Przednie skrzydło o dł. od 0,3 do 0,5 mm, podłużne, na końcu zaokrąglone, tylne w kształcie półkola o dł. ok. 0,1 mm (Ryc. 6b). Płytkę głowową egzuwium jak na Ryc. 6c. Głowa i oczy czarne, czułki złożone z 17-18 segmentów. Kopulacja samca i samicy (w warunkach laboratoryjnych) trwała ok. 1 minuty (Ryc. 6d). Samica zaraz po kopulacji zaczęła składanie ok. 50 jaj do wnętrza koszyka (Ryc. 6e). Jaja długości około 0,5 mm,

Ryc. 7. *Dahlica wockii* (HEINEMANN) – koszyki (A-B), koszyk samca z egzuwium (C), koszyk samicy z egzuwium (D), gąsienica L4 (E), haczyki na posuwkach gąsienicy L4 (F) (fot. A. Larysz).

Figs. 7. *Dahlica wockii* (HEINEMANN) – larval cases (A-B), male larval case with exuvium (C), female larval case with exuvium (D), L4 larva (E), crochets of L4 larval prolegs (F) (photos A. Larysz).

owalne, jasnożółte (Ryc. 6f). W warunkach laboratoryjnych wylęg gąsienic z jaj nastąpił po ok. 20 dniach. Do budowy pierwszego koszyka gąsienice używają materiału z koszyka samicy.

Koszyki lekko trójkątne w przekroju, zmienne w ubarwieniu – od jasnobrązowych do ciemnobrązowych, zależnie od podłoża na którym zostały znalezione, dł. od 5 do 7 mm (Ryc. 7a–d). Koszyczki *D. wockii* zbierano głównie na pniach drzew z gładką korą, takich jak jesion, grab, buk i brzoza w wilgotnym lesie łęgowym w okolicach ruin dworku myśliwskiego (Ryc. 8–11). Dorosła gąsienica dł. 5–5,5 mm, jasnożółta, głowa czarna, plamy na trzech pierwszych segmentach brązowe, nogi brązowe (Ryc. 7e). Haczyki na posuwkach – od 15 do 18, średnio 16 (Ryc. 7f). Motyle wylęgały się po około 7–9 dniach od zebrania koszyków w terenie. Z niektórych koszyków wylęgły się pasożyty – niewielkie błonkówki (Hymenoptera).

Gatunek znany tylko z Europy środkowej, opisany z okolic Wrocławia (Breslau). Dotąd stwierdzony w Austrii, Czechach, Niemczech i Słowacji (NĚMÝ 2012, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017), podawany też z Węgier (NĚMÝ 2015). W Polsce znany tylko z Wrocławia-Osobowic (WOCKE 1874, WOLF 1927) oraz Tychów (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), rez. „Łęczczok” jest drugim miejscem występowania *D. wockii* na Górnym Śląsku.

Ryc. 8. Rezerwat „Łęczczok”, okolice ruin dworku myśliwskiego (fot. A. Larysz).

Fig. 8. The “Łęczczok” Nature Reserve, the area around the ruins of the hunting manor (photo A. Larysz).

Ryc. 9. Rezerwat „Łęczczok”, las łągowy nad stawem „Babcizok Południowy” (fot. A. Larysz).

Fig. 9. The “Łęczczok” Nature Reserve, riparian forest on the “Babcizok Południowy” pond (photo A. Larysz).

Ryc. 10. Las łęgowy w rezerwacie „Łęczczok” (fot. A. Larysz).
Fig. 10. Riparian forest in the “Łęczczok” Nature Reserve (photo A. Larysz).

Ryc. 11. Las łęgowy w rezerwacie „Łęczczok” (fot. A. Larysz).
Fig. 11. Riparian forest in the “Łęczczok” Nature Reserve (photo A. Larysz).

Taleporiinae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

***Taleporia tubulosa* (RETZIUS, 1783)**

24 IX 2015, pień *Fagus sylvatica*, 2 puste koszyki, leg. A. Larysz; 9.06.2016, 1♂, leg. G. Gawlik; 11.05.2016, 2♂♂ e.l., l. 17.04.2016, leg. G. Gawlik; 16.05.2016, 1♂ e.l., l. 23.04.2016, leg. G. Gawlik; 17.05.2016, 1♂ e.l., l. 24.04.2016, leg. G. Gawlik; 28.05.2017, 1♂ e.l., l. 30.04.2017, leg. G. Gawlik; 1.06.2017, 1♂ e.l., l. 3.05.2017, leg. G. Gawlik; 4 VI 2018, 1♂ do światła, leg. J. Maroń; 29 II 2024, pnie drzew, 14 pustych koszyków, leg. A. Larysz.

Pospolity gatunek, o zasięgu Palearktycznym, występujący w Europie i zachodniej części Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOB CZYK 2011, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017). W kraju znany z 15 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Najczęściej spotykany gatunek koszówki na terenie rezerwatu „Łęczczok” i już wcześniej z niego podawany (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Psychinae BOISDUVAL, 1829

***Psyche casta* (PALLAS, 1767)**

15 VI 2016, las, 1 koszyk, leg. A. Larysz; 24 VI 2016, 1♂, leg. J. Maroń; 12.06.2017, 1♂ e.l., l. 6.05.2017, leg. G. Gawlik; 26.05.2018, 1♂ e.l., l. 1.05.2018, leg. G. Gawlik; 4 VI 2018, 1♂, leg. J. Maroń; 18.06.2020, 1♂ e.l., l. 1.06.2020, leg. G. Gawlik; 10.07.2020, 1♂ e.l., l. 14.06.2020, leg. G. Gawlik; 3.07.2022, 1♀ e.l., l. 21.06.2022, leg. G. Gawlik; 29 II 2024, 6 pustych koszyków, leg. A. Larysz.

Występuje prawie w całej Europie, północnej Afryce, Azji Środkowej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017). W Polsce pospolity na terenie całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), z rezerwatu „Łęczczok” już podawany (MAROŃ & LARYSZ 2020).

***Proutia betulina* (ZELLER, 1839)**

4.05.2017 i 6.05.2017, koszyki, spasożytowane, leg. G. Gawlik; 26.05.2020, 1♂ e.l., l. 29.04.2020, leg. G. Gawlik; 29 II 2024, 3 koszyki, pnie drzew, leg. A. Larysz.

W Europie szeroko rozmieszczony, znany z Rosji i Azji Środkowej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOB CZYK 2011, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017). W Polsce pospolity, podany z 14 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Na terenie rezerwatu często spotykany.

***Bacotia claustrrella* (BRUAND, 1845)**

9.06.2017, 1♀ e.l., l. 3.05.2017, leg. et det. G. Gawlik; 4 IV 2024, 1 koszyk, pień drzewa, leg. et det. A. Larysz.

Gatunek szeroko rozmieszczony, znany prawie w całej Europie (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOB CZYK 2011, ARNSCH EID & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Na terenie rezerwatu spotykany nielicznie.

Epichnopteriginae TUTT, 1900

***Epichnopterix plumella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

9 V 2019, 1♂, leg. J. Maroń; 21.04.2020, 1♂, leg. G. Gawlik, 10.05.2021, 4♂♂, leg. G. Gawlik.

Znany z Europy zachodniej, środkowej, północnej i południowej oraz z Wysp Brytyjskich. Wykazany też z Azji Środkowej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce szeroko rozmieszczony, znany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W rezerwacie łowiono tylko samce w ciągu dnia.

***Bijugis bombycella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

13.05.2018, 2♂♂, leg. G. Gawlik; 4 VI 2018, 4♂♂ do światła, leg. J. Maroń; 5 VII 2021, 1♂, at light, leg. J. Grzywocz; 11.06.2022, 2♂♂, leg. G. Gawlik.

Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie i zachodniej Azji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce często spotykany, znany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W rezerwacie „Łęczczok” łowiony tylko do światła i już wcześniej podawany (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Oiketicinae HERRICH-SCHÄFFER, 1855

***Canephora hirsuta* (PODA, 1761)**

17 VI 2019, 1♂ do światła, leg. J. Maroń; 28.05.2020, 1 koszyk, spasożytowany, leg. G. Gawlik.

Szeroko rozmieszczony w całej Europie oraz Azji Środkowej (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce często spotykany, wykazany z 14 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

***Sterrhopterix fusca* (HAWORTH, 1809)**

4 VI 2018, 2♂♂ do światła, leg. J. Maroń.

Rozmieszczony prawie w całej Europie, również znany z Wysp Brytyjskich i z Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce podany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W rezerwacie łowiony tylko do światła.

***Apteron helioidella* f. *helix* (VALLOT, 1827)**

28.04.2022, 4 koszyki, leg. G. Gawlik.

Forma partenogenetyczna, szeroko rozmieszczona w Europie, również na Wyspach Brytyjskich (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, SOBczyk 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce wykazany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W rezerwacie rzadko spotykany i nieliczny. Nowe stanowisko w woj. śląskim.

PODSUMOWANIE

W trakcie prowadzonych badań, w rezerwacie „Łęczczok” znaleziono 16 gatunków z rodziny Psychidae, co stanowi około 40 % gatunków Psychidae wykazanych z Polski oraz 62 % gatunków znanych z województwa śląskiego. Jest to wynik wysoki, zwłaszcza, gdy odniesiemy go do wcześniejszych publikacji, obejmujących gatunki koszówek wykazanych z sąsiednich terenów rez. „Łęczczok”, np. z okolic Raciborza podano 4 gatunki (DROZDA 1962), z terenu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich wykazano 7 gatunków (MAROŃ & LARYSZ 2020). Stuglik podaje z Górnego Śląska 13 gatunków (STUGLIK 1934, 1939), a na terenie Lasów Pszczyńskich znaleziono 16 gatunków Psychidae (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), lecz są to obszary wielokrotnie większe od rezerwatu „Łęczczok” i posiadające znaczne zróżnicowanie siedlisk.

Podsumowując, tak duża liczba (16) gatunków koszówek znalezionych w rezerwacie „Łęczczok” potwierdza bogactwo fauny owadów na tym przyrodniczo cennym terenie, a uzyskane wyniki pokazują, że teren rezerwatu jest ostoją rzadkich i cennych gatunków motyli z rodziny Psychidae. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na terenie rezerwatu odnaleziono aż 5 gatunków z rodzaju *Dahlica* ENDERLEIN, 1912, zaś *Diplodoma laichartingella* GOEZE, 1783 oraz *Dahlica wockii* (HEINEMANN, 1870) mają w tym miejscu swoje drugie stanowiska na Górnym Śląsku.

PIŚMIENNICTWO

- ARNSCHEID W.R. 2024. Psychidae of the Palaearctic Region (Insecta, Lepidoptera), Part 1 (Placodomininae, Typhoniinae partim, Oiketiciinae), In: ARNSCHEID W.R., WEIDLICH M. (Eds.), *Proceedings of the former Museum Witt Munich* 12: 1–480.
- ARNSCHEID W.R., WEIDLICH M. 2017. Psychidae, In: KARSHOLT O., MUTANEN M., NUSS M. (Eds.), *Microlepidoptera of Europe*, Brill, Leiden & Boston: 423 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- CHOWANIEC G., LARYSZ A. 2024. Motyle (Lepidoptera) Lasów Pszczyńskich. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(006): 1–84 (online). DOI: 10.5281/zenodo.11655477.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- LARYSZ A. 2016. Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 22(001): 5–67.
- LARYSZ A. 2023. Nowe stanowiska koszówek (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(015): 1–11 (online); (printed): 69–79. DOI: 10.5281/zenodo.8336951.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2018. Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łęczczok”. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(003): 1–10 (online); (printed): 69–78. DOI: 10.5281/zenodo.1924961.
- LARYSZ A., PRZYBYŁOWICZ Ł. 2020. Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(044): 1–44 (online); (printed): 91–134. DOI: 10.5281/zenodo.3813376.
- MARCINIAK B. 1994. Przegląd systematyczny wykazanych z Polski gatunków Psychidae (Lepidoptera). *Wiadomości entomologiczne* 13(4): 236–241.
- MARCINIAK B. 1997. A review of the Polish Psychidae. *Polskie Pismo entomologiczne* 66: 247–270.
- MARCINIAK B. 2000. Studia nad bionomią, fenologią i rozmieszczeniem geograficznym koszówek (Lepidoptera, Psychidae) na obszarze Polski. *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Zoologica* 5: 1–119.
- MAROŃ J., LARYSZ A. 2020. Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(001): 1–40 (online); (printed): 5–44. DOI: 10.5281/zenodo.3747209.
- MAZUR K. 2009. Koszówki (Lepidoptera: Psychidae) południowo-wschodniej Polski. *Acta entomologica silesiana* 17: 35–39.
- MAZUR K. 2010. *Dahlica charlottae* (MEIER, 1957) – nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae). *Acta entomologica silesiana* 18: 65–66.
- NĚMÝ J. 2012. *Dahlica lazuri* a *D. wockii* – nové druhy entomofauny v České republice a na Slovensku (Lepidoptera: Psychidae). *Folia faunistica Slovaca* 17(2): 197–200.
- NĚMÝ J. 2015. Occurrence of *Dahlica sauteri* (HÄTTENSCHWILER, 1977) and *D. wockii* HEINEMANN, 1870) in Hungary (Lepidoptera: Psychidae). *Microlepidoptera.hu* 9: 45–48.
- SAUTER W., HÄTTENSCHWILER P. 1996. Psychidae, pp. 39–46, In: KARSHOLT O., RAZOWSKI J. (Eds.), *The Lepidoptera of Europe. A distributional Checklist*, Apollo Books, Stenstrup.
- SOBCZYK T. 2011. World catalogue of insects. Psychidae (Lepidoptera), Vol. 10. Stenstrup, Apollo Books: 467 pp.
- STUGLIK Z. 1934. Materiały do poznania fauny motyli Śląska (Macrolepidoptera). Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Dział III, Katowice 7: 5–100, tabl 1–5.
- STUGLIK Z. 1939. Przyczynek do badań nad fauną motyli Śląska. Wydawnictwo Muzeum Śląskiego. Prace Oddziału Przyrodniczego, Katowice 1: 101–124.
- WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 4: 1–107.
- WOLF P. 1927. Die Großschmetterlinge Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 1: 2–142.

Accepted: 9 January 2025; published: 24 January 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>